

TA'LIMDA INNOVATSION FAOLIYAT MASALALARI

Odilov Muhammadjon Usmonjon o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada inovatsion ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish uchun ta'lim jarayonini yangicha texnologik tarkibda loyihalash, o'qitish, bilimlarning turli shaklda birlashuviga erishish, fanlraro tadqiqotlar, fanning ishlab chiqarish bilan birlashtirilishiga qaratilishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: inovatsiya, navatsiya, texnologiya, komplekslik, tizimlilik, innovatsion muhit, innovatsion pedagogik faoliyat, optimallig,

Respublikamizda ro'y berayotgan ta'lim islohoti sharoitida barkamol avlod o'z Vataniga, xalqiga, ona yurtiga, millatiga, ota - onasiga sodiq bo'lgan har tomonlama kamol topgan insonlarni tarbiyalash eng muhim ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat bugun ta'lim va tarbiya jarayonini sifatli tashkil qilish har qachongidan ham dolzarb bo'lib turibdi. Bunda innovatsiyalar, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, shu bo'yicha zarur huquqiy mexanizmlarni yaratishga ustuvor yo'nalish sifatida qaralayotgani muhimdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" so'ngi yillarda ushbu yo'nalishda oliy ta'lim tizimida ishlab chiqilgan va tadbiq qilinayotgan innovatsiyadir.

Innovatsion faoliyat - bu ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba-sinov ishlari olib borish va boshqa fan texnika yutuqlaridan foydalangan holda yangi takomillashtirilgan mahsulot yaratish bo'lib, mana shu mazmunda "ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish uchun qilingan har bir ish, ta'lim jarayonini yangicha texnologik tarkibda loyihalash, o'qitish, bilimlarning turli shaklda

birlashuviga erishish, fanlraro tadqiqotlar, fanning ishlab chiqarish bilan birlashtirilishiga qaratildi”- desak xato bo‘lmasa kerak. Bu jarayonlarning asosiy qatnashchilari esa ta’lim beruvchilar va ta’lim oluvchilardir.

Chunki pedagogik jihatdan olib qaraydigan bo‘lsak, bugungi kun o‘qituvchisi chuqur ilmiy - nazariy bilimga ega bo‘lmasa, ta’lim mazmuni boyitmasa, texnologiyasi, metodologiyasini qo‘llay olmasa o‘z ishiga kreativ yondoshmasa va samarali yangiliklar yarata olmasa, o‘rnak bo‘la olmasa, tarbiyaviy ta’sir ko‘rsata olmasa ta’lim jarayonida qatnashishining ahamiyati bo‘lmaydi.

Mamlakatimiz oliy ta’lim tizimida yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash bu tizimning eng muhim vazifalaridan hisoblanadi. Mazkur vazifaning samarali hal etilishi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va jamiyatimiz hayotini tubdan qayta qurish borasidagi maqsadlarga erishishni ta’minlashga o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmaydi. Chunki amaliyotdan ma’lumki, har qanday ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar samaradorligi bu borada belgilangan vazifalarni bajarishga safarbar qilinadigan mutaxassislarning kasbiy yetukligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqdir. Bu borada O‘zbekiston Respublikasida bilim olish borasida yetarli darajada sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunining “Ta’lim olish huquqi” nomli 5-moddasida: “Ta’lim olish huquqi ta’lim tashkilotlarida innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash va o‘quv dasturlarini innovatsion texnologiyalarni qo‘llagan holda amalga oshirish”[1] mumkinligi ta’kidlab o‘tilgan.

O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi ko‘p jihatdan jahon intellektual salohiyatiga to‘laqonli qo‘shila oladigan mutaxassislarni tayyorlashga bog‘liq. Ushbu vazifalarni amalga oshirish esa bo‘lajak o‘qituvchilarni va ilmiy-pedagog xodimlarni zamonaviy talablar asosida tayyorlashni taqozo etib, uning samarali usullaridan biri bo‘lajak o‘qituvchilarni ijodiy faoliyatga qiziqtirish, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish yo‘naltirishdan iboratdir. Ushbu muhim vazifalarni amalga oshirishning yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, hozirda ilm-

fan va texnika-texnologiyalar kun sayin, soat sayin takomillashib, rivojlanib bormoqda, natijada shunga mos yetuk mutaxassislar tayyorlash zarurati ham tug'ilmoqda.

Bu borada, ya'ni bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda raqobatbardoshlikni ta'minlash, rivojlangan ta'lim tizimiga uyg'unlashish, ta'limda hamkorlikni rivojlantirish, bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion rivojlangan qilib shakllantirish masalalari dolzarb vazifalar bo'lib hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarni innovatsion faoliyatga yo'naltirish, zamonaviy va sifatli ta'limga bo'lgan motivatsiyani faollashtirish, oliy ta'limda innovatsion faoliyatning o'rni va rolini kuchaytirish, ta'lim islohotlarini amalga oshirish jarayonini mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga mos holda prognoz qilish dolzarb muammo sifatida e'tirof etilmoqda.

Respublikamizda olib borilayotgan islohotlar barkamol avlodni tarbiyalash, ularni ilmiy-tadqiqotchilik, innovatsion faoliyatga yo'naltirishga qaratilgan zarur imkoniyatlar hamda shart-sharoitlar yaratish "XXI asr – intellektual asr" da qadriyatlar ustuvorlik qiladigan asr ekanligini e'tiborga olgan holda Vatanimiz yigit va qizlarini har tomonlama barkamol shaxslar qilib shakllantirish hozirda nihoyatda dolzarblik kasb etmoqda va u ham milliy, ham umumbashariy mazmun-mohiyatga ega bo'lib, uning ijrosi insoniyatni ma'naviyat va ma'rifatga, yuksak barkamollikka, ezgulikka olib boradi. Shu sababli barkamol avlodni tarbiyalash va ularni davr talabiga mos qilib shakllantirish azal-azaldan xalqimizning ezgu orzusi bo'lib kelgan. O'zbek xalqining o'tmishiga nazar soladigan bo'lsak, ajdodlarimiz ham yoshlarning innovatsion faoliyatini hamda intellektual salohiyatini yuksaltirishga doimo e'tibor berib kelishgan va ularning amaldagi orzusi bo'lgan bunday orzuga erishish nafaqat oila boshlig'i yoki ta'lim muassasalaridagi murabbiylar, balki yurtimizning donishmand-ziyolilari (olimlar, shoirlar, yozuvchilar, tarixchilar, hadischilar va h.k.) va adolatparvar hukmdorlarning ham bosh maqsadi bo'lgan.

Jumladan, bunday yuksak orzu-istaklar Abu Nasr Farobiyning fozillar jamiyati (“Fozil odamlar shahri”), Yusuf Xos Hojibning “Saodatga eltuvchi bilim”, shuningdek, At-Termiziy, Ahmad Yassaviy, Imom al-Buxoriy, Bahovuddin Naqshband, Hoja Ahror Valiy, Az-Zamahshariy, Najmiddin Kubro, Ya’qub Charxiy, Xoja Mahmud Porso, Kosoniy, Xoja Yusuf Hamadoniy, Abdulxoliq G’ijduvoniylar kabilarning ilmi hadis yo‘nalishidagi ta’limotlari va Al-Xorazmiyning dunyoviy ahamiyatga ega bo‘lgan kashfiyotlari (algoritm asoschisi), Ibn Sino tibbiyoti, Abu Rayhon Beruniyning qomusiy ilmi va ijtimoiy axloqiy qarashlari, Amir Temur davlatchiligi va tuzuklari hamda uning adolatli ijtimoiy-tashkilotchilik ishlari, Mirzo Ulug‘bekning koinot ta’limini ommaviy olib borish (dorilfunun tashkil etish) haqidagi ta’limoti, Mirzo Boburning ta’limni isloh qilish sohasidagi “Xatti Boburiy”, Alisher Navoiyning adolatli jamiyat va ma’rifatga chaqiruvchi ta’limotlari, Ma’mun akademiyasining “Donishmandlik uyi” (“Bayt-ul hikmat”)dagi ta’limotlarida teran ifoda qilingan. Hozirda bunday boy o‘tmish merosga ega bo‘lgan ajdodlar orzusiga erishildi va u respublikamiz ahlini turli jabhalarda tub burilishlar qilishga, islohotlar qilishga ilhomlantirdi.

Oliy ta’limda o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga yo‘naltirish jarayonida quyidagilar muhim sanaladi:

- pedagog bilimni tashuvchi, yetkazuvchi emas, talabani o‘qish, bilim olishida yordamchi, maslahatchi, tashkilotchi rahbar bo‘lishiga shart-sharoit yaratish;

- umumbashariy mafkuraviy tamoyillar va xalqimizning boy intellektual merosi, qadriyatlarning ustuvorligi asosida ta’limning barcha bosqichlarida ta’lim oluvchilarning ma’naviy va axloqiy yo‘nalishlarini rivojlantirish;

- oliy ta’lim muassasasida talabani o‘zini-o‘zi o‘qitish, faol ishlashga, yakka, juft, kichik guruhlarda mustaqil ishlashga muhit yaratish, o‘quv jarayonini individuallashtirish.

Jamiyatimiz kelajagi bo'lajak mutaxassislarni zamon talablarini hisobga olgan innovatsion faoliyatga yo'naltirgan holda raqobatdosh qilib tayyorlashni talab etadi.

O'qituvchi faoliyatini o'zgartirmay turib, uning mas'uliyati va faolligini oshirmasdan ta'limda bir qadam oldinga siljib bo'lmaydi. A.N. Leontev: "Dunyoni idrok qilishning birinchi sharti - faoliyat, ikkinchi sharti – tarbiyadir. Faoliyat jarayonida kishilarning qobiliyati, bilim va malakalari shakllanadi, demak, faoliyat ijtimoiy hodisa bo'lib, hayotiy kurashning asosiy sharti"[2] , – deb ta'kidlaydi. Ya'ni faoliyat ijtimoiy hodisa bo'lib, shaxsiy, guruhiy, milliy yoki umuminsoniy ehtiyojlarga javob beruvchi maqsadlar sari yo'naltirilgan harakat hisoblanadi. Inson faoliyati o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Masalan, ijodiy, ilmiy, pedagogik, tadbirkorlik, o'quv-biluv, boshqaruv va innovatsion faoliyatlar kabi. Barcha faoliyatlarning mazmuni, shakli, vositalari o'zgarib borishi natijasida insonning axloqiy madaniyati takomillashib boradi.

"Pedagogik faoliyat – jamiyatning ta'lim-tarbiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida umuminsoniy sifatlar va milliy fazilatlarni shakllantirishni ilmiy asoslangan reja-dasturga muvofiq amalga oshirish, ya'ni yosh avlodni hayotga tayyorlaydigan ijtimoiy zaruriy faoliyat"[3], – deya ta'riflaydi B.Ziyomammedov. Hozirgi kunda ijtimoiy va pedagoika sohasilarida yangi ilmiy yo'nalish – innovatsion pedagogik faoliyat va ta'lim jarayonida innovatsiyalar g'oyalarining yuzaga kelishi natijasida o'qituvchining pedagogik faoliyatida ham «o'qituvchining innovatsion faoliyati» tushunchasi hosil bo'ldi.

Pedagogikada innovatsion faoliyat, innovatsion pedagogika, ta'limda innovatsion jarayonlarni boshqarish kabi g'oyalar XX asrning 60-yillarida dastlab G'arbiy Yevropa va AQSh mamlakatlarida «ta'lim texnologiyasi» tushunchasi bilan bog'liq bo'lib, o'sha davrda Yevropada pedagogik innovatsiyalar markazlari tashkil etildi.

Innovatsion faoliyatning asosiy ko'rsatkichlari olimlar tomonidan ishlab chiqilgan va quyidagi toifalarga ajratilgan:

1. Natijalilik – ta'lim va tarbiyada yuqori sonli va sifatli natijalar olish (Yu.K.Babanskiy, M.N.Skatkin, T.I.Shamova).

2. Mustahkamlik – vaqtinchalik emas, balki uzoq vaqt muvaffaqiyat va mustahkam natijalar mavjudligi (Yu.K.Babanskiy).

3. Optimalligi – o'qituvchi ishidagi metodlari, usullari, shakllari va vositalari bir-biriga mos kelishi (M.N.Skatkin), vaqtli, kuchli va vositalarni to'g'ri sarflash (Yu.K.Babanskiy).

4. Komplekslik – shaxsning barkamol rivojlanishiga ko'rsatma. “Yordamchi natijalarga” erishish (V.V.Serikov) ta'lim, tarbiya va shaxsni rivojlantirish jarayonlarining birligini ta'minlash (E.I.Monoszon).

5. Imkoniyatlari kengligi – “kam sonli uslublardan turli xil kombinasiyalarda foydalanish” (V.V.Serikov), “mos ravishda ta'sir ko'rsatish” (Yu.K.Babanskiy).

6. Amaliylik – ushbu innovasiya doirasida zamonaviy maktab asosiy qarama-qarshiliklarini o'qitish va tarbiyalashning yangi vazifalariga mos hal etish (E.I.Monoszon).

7. Istiqbolliligi – “ijtimoiy rivojlanish tendensiyalarini, hayot talablarini, ijtimoiy buyurtmani” hisobga olish (M.N.Skatkin).

8. Tizimlilik – ishda “hamma samaralilarni jamlovchiga” olib keluvchi mantiqning mavjudligi (Ya.S.Turbovskiy).

9. Ilmiylik – hamma xulosalarning isbotliligi va asosiyligi, “umumiy pedagogik g'oyani aniq o'quv-tarbiyaviy amaliyotga aylantirish” (E.I.Monoszon).

10. Qo'llanilishi – pedagogik innovasiyaning sub'ektiv omillarga nisbatan bog'liq bo'lmasligi, “yangilikni o'quvchilarning mavjud o'quv imkoniyatlariga va o'qituvchilar asosiy ommasi imkoniyatlariga mos kelishi” (Yu.K.Babanskiy).

I.Shumpater va N.Kondratevlar «Innovatsiya» tushunchasining birinchi yetakchi nazariyachilari hisoblansa, V.A.Slastenin, K.Angelovskiy va V.I.Slobadchikovlar o'z ilmiy tadqiqotlarida faoliyatning alohida shakli bu innovatsion faoliyat pedagogik ekanligini isbotlashga harakat qilishdi hamda bu borada muayyan natijalarga erishgan olimlar, deb tan olindi. Jumladan,

V.I.Slobadchikov shunday yozadi: “Avvalo, innovatsion faoliyatni ilmiy ijodiyot sohasidagi faoliyatga o‘xshatib bo‘lmaydi, bunday o‘xshatish “Innovatsion faoliyat” termini ma’nosini sayozlashtirib yuboradi. Chunki har qanday ilmiy-texnikaviy faoliyat o‘z tabiatiga ko‘ra innovatsion hisoblanadi. Shuning uchun innovatsion faoliyatni ma’lum bir ijtimoiy amaliyot maydonida ko‘rib chiqish zarur. Bu amaliyotni aniq sub’ekt nuqtai nazaridan va amaldagi an’anaga nisbatan jiddiy o‘zgarishlarga olib keladigan har qanday faoliyatni innovatsion deb hisoblash mumkin”.

Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, o‘qituvchilarning masofadan turib malaka oshirish tizimini yaratish kun tartibidagi asosiy masalaga aylandi. “Innovatsion faoliyat” tushunchasini tahlil qilar ekanmiz, G.A.Mkritichyanning bu haqdagi fikri diqqatga sazovor: “Pedagogik tajriba-sinov faoliyatining 3 ta asosiy shaklini ajratish mumkin: xususiy tajriba, tajriba-sinov ishi, o‘qituvchining innovatsion faoliyati. Pedagogik faoliyatda innovatsiyalar qancha ko‘p bulsa, o‘qituvchi xususiy eksperimentni shuncha yaxshi tushunadi”.

Innovatsion faoliyat - yangi ijtimoiy talablar bilan a’nanaviy me’yorlarning mos kelmasligi, amaliyotning yangilanayotgan me’yorlarni mavjud me’yorlar bilan to‘qnashuvi natijasida vujudga kelgan majmual muommalarni yechishiga qaratilgan faoliyat.

Innovatsion muhit - pedagogik jamoda, umuman oliy ta’lim muassasida shunday ijodiy, samimiy do‘stona sharoit tug‘diriladiki, unda o‘qituvchi o‘zini erkin xis qiladi, jamoda ichki intilish moddiy-ma’naviy qiziqish yuqori darajada bo‘ladi. U muhitda o‘qituvchi ijodiy fikr yuritishga, intilishga tayyor bo‘ladi.

Innovatsion faoliyatning maqsadi sarflangan bilim, ko‘nikma va malakadan eng yuqori natija olishdan iborat bo‘lib, boshqa innovatsiyalardan farqli, innovatsion boshqarish va nazorat qilishdagi o‘zgarishlar mexanizmini tashkil etadi. Ta’lim tizimidagi har qanday yangilik innovatsiya bo‘la olmaydi. Shu sababli «novatsiya» va «innovatsiya» tushunchalari o‘rtasidagi umumiylik va farqlarni ko‘rsatib o‘tish zarur. Buning uchun islohot faoliyatining aniq shakli,

mazmuni va ko'lamini asos bo'lib xizmat qiladi. Agar faoliyat qisqa muddatli bo'lsa va yaxlit tizim xususiyatiga ega bo'lmasa, o'z oldiga muayyan tizimdagi faqat ba'zi elementlarni o'zgartirishni vazifa qilib qo'ygan bo'lsa, u holda biz novatsiya bilan muloqot qilayotgan bo'lamiz.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. O'RQ-637-son. 23.09.2020. – T.: 2020. – 75 b. // <https://lex.uz/docs/5013007>
2. Мкрытичан Г.А. Параметры педагогической экспериментальной деятельности. // Ж.. Педагогика. – 2001. – №5. – 45-50 с.
3. Imomnazarov M., Eshmuxamedova M. Milliy ma'naviyatimiz asoslari: (Oliy o'quv yurtlari uchun ma'ruza matnlari) // Tahrir hay'ati: H.S.Karomatov, N.Ibrohimov va b.; – T.: Toshkent islom universiteti, 2001. – 432 b.
4. Djalolovich, R. J. (2023). NIKON-OILA MUNOSABATLARI SHAKLLANISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(3), 473-477.
5. Рамазонов, Ж. Д. (2024). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ТАЪЛИМИЙ ВА ТАРБИЯВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ТАШКИЛ ЭТИШ МУАММО СИФАТИДА. STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD, 3(2), 51-57.
6. Бахронова, К. (2020). Причины возникновения поведенческие расстройства у школьников. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).